

OQSILLARNI TUZULISHI, STRUKTURASI VA FUNKSIYASI HAQIDA

¹Hudayberdiyova Muhabbat, ²Xo'shboqova Muyassar, ³Alisherova Ozoda,
⁴Rustamova Farida

^{1,2,3,4}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11211335>

Annotatsiya. Ushbu tezizda oqsillarning tuzilishi, funksiyalari, elementartarkibi, fizik va kimyoviy xossalari va ularning klassifikatsiyasi bilan tanishamiz. Shuningdek oddiy va murakkab oqsillar ham keltirib ótilgan.

Kalit so'zlar: oqsillar, aminokislatalar, oddiy oqsillar (proteinlar), murakkab oqsillar (proteidlar), regulator, elektroforez.

Annotation. In this article, we will get acquainted with the structure, functions, elemental composition, physical and chemical properties and their classification of proteins. Simple and complex proteins are also mentioned.

Key words: proteins, amino acids, simple proteins, complex proteins, regulator, electrophoresis.

Аннотация. В этой статье мы познакомимся со строением, функциями, элементарным составом, физическими и химическими свойствами и их классификацией белков. Упоминаются также простые и сложные белки.

Ключевые слова: белки, аминокислоты, простые белки, сложные белки, регулятор, электрофорез.

Oqsillar deb 20 va undan ortiq aminokislata qoldig'idan tashkil topgan yuqori molekulari azodli organik birikmalarga aytiladi. Protein so'zi (grekcha protosbirinchi, huda ham ahamiyatli degan ma'noni anglatadi) birlamchi biologik ahamiyatga ega bo'lgan modda sifatida ko'rsatiladi. Oqsil yoki oqsil moddalaritovuq tuxumiga o'xshash bo'ladi. F. Engels oqsilni filosofik ta'riflab "Oqsil buhayotning yashash shaklidir degan. Shunday qilib, oqsil va oqsil moddalari tirik organizmning asosini tashkil etadi. Ana shunga asoslanib molekulyar biologiyaning asoschilaridan biri F. Krik oqsil bu juda katta ahamiyatga ega, chunki u har xil funksiyalarni juda ham oson va chiroyli bajaradi, deb ta'kidlagan edi. Hozirgi paytda tabiatda juda ko'p oqsillar bor. Ular organizmda har xil funksiyalarni bajaradi. Bir hujayrali organizmlarda 3000 dan ortiq, odam organizmida 5 000 000 ko'p oqsil bor. Oqsillar polimer molekular bo'lib, 20 ta har xil aminokislatalardan tashkil topgan. (N. A. Raxmatov, Toshkent 2009 y.) Oqsillar organizmda har xil funksiyani bajaradi. Misol uchun: katalitik, tashish, himoya, qisqarish, tuzilish, garmonal va hakazo. 1. Katalitik funksiyani oqsillar maxsus oqsil-katalizatorlar-fermantlar yordamida bajaradi. Organizmda fermentlat ta'sirifa moddalar alma-shinuvidagi har xil reaksiya tezligi va energiyasi ortadi. 2. Tashish funksiyasida oqsillar yordamida har xil moddalar qo'shilib, bir organdan ikkinchi bir organga olib boradi. 3. Himoya funksiyasini organizmda hosil bo'ladigon maxsus oqsillar bajaradi (antitela). Himoya funksiyasini qondagi zardob oqsili-fibrinogen bajarib, qonni ivishida ishtirok etib, oqishini kamaytiradi. 4. Qisqarish funksiyasini bir guruhi oqsillar harakatlanishi va muskul tizimining asosiy tuzilish komponenti bo'lib, organizm tomonidan mehanik ish bajarishida qatnashadi. Aktin va meozin oqsillari muskul-lar qisqarishida ishtirok etadi. 5. Oqsillarning tuzilish funksiyasi shundaki, ular hujayra tuzilishining asosintashkil etadi. Oqsillar aminokislata

qoldiqlarining peptid bog' orqali birikishidan hosil bo'ladi. Bir aminokislataning karboksil guruhi va ikkinchi aminokislata-ning amin guruhi o'zaro birikib kavanet peptid bog' hosil bo'lib, suv molekulasini ajraladi. Aminokislataning uchasi birikib oqsil hosil qilsa bu birikmaga tripeptid deyiladi. To'rtta aminokislataning birikishidan tetrapeptid, beshta aminokislatalar o'zaro birikishidan pentapeptid va boshqalar hosil bo'ladi. Ko'p aminokislatalar qo'shilishidan polipeptid hosil bo'ladi. Qancha ko'p aminokislatalar o'zaro biriksa, shuncha ko'p har xil polipeptidlar hosil bo'lishi mumkin. (R. A. Sobirova, Toshkent)

Xulosa: Oqsillar 20 dan ortiq aminokislata qoldig'idan tashkil topgan yuqori molekulari azotli organik birikmalarga aytiladi. Oqsillar kimyoviy tarkibiga qarab ikkita katta sinfga: oddiy oqsillar (proteinlar) va murakab oqsillar (proteidlar) bo'linadi. Shuningdek oqsillar organizmda har xil funktsiyani bajaradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. N. A. Raxmatov, T. M. Maxmudov, S. Mirzayev "Bioximiya" "Ta'lim" nashriyoti, Toshkent 2009 y.
2. R. A. Sobirova, O. A. Abrorov, F. X. Inayatova, A. N. Aripov "Biologik kimyo". Toshkent. "Yangi asr avlodi" 2006 y
3. Q. R. Davronov, B. S. Aliqulov "Nonobiotexnologiya asarlari" Toshkent "O'qituvchi" 2012
4. A. Zikiriyayev, A. To'xtayev, I. Asimov, N. Sonin 9-sinf biologiya dars-ligi